

2º Formulário sobre a experiência com o jogo Ara Yma

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa destinada a entender como foi a sua experiência com o jogo Ara Yma.

Confidencialidade: Ao participar deste estudo, você reconhece e concorda que suas respostas e contribuições serão registradas anonimamente para fins de análise de dados.

Direito de se retirar: A participação neste estudo é voluntária, você pode decidir não participar a qualquer momento.

1. Qual o seu nome completo?

2. 1 - Você realizou alguma pesquisa sobre os personagens do jogo Ara Yma?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

3. 1.1 - Se sim, qual(ais) personagem(ns) e o que você descobriu sobre ele?

4. 2 - Você pesquisou sobre algoritmos ou programação, após ter jogado o jogo Ara Yma?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

5. 3 - Você pesquisou sobre como a internet funciona, depois de ter jogado o jogo Ara Yma?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

6. 4 - Você pesquisou sobre preservação ambiental e tecnologia, depois de ter jogado o jogo Ara Yma?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7. 5 - Quais assuntos ou personagens mais lhe chamaram atenção no jogo?
